

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

&
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES
INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS

25 A 27 DE
SETEMBRO DE 2024

Transformando o Treinamento de Habilidades Sociais: O Papel do Metaverso no Setor da Saúde

José María León Rubio e José María León Pérez

Resumo

Esta comunicação explora como o metaverso está revolucionando o treinamento de habilidades sociais no setor da saúde. São analisadas as vantagens das tecnologias imersivas para melhorar competências críticas, como comunicação eficaz, empatia e colaboração. Além disso, são abordados os desafios e considerações éticas associados à sua implementação, proporcionando uma visão integral do seu impacto na prática clínica e educacional.

Introdução

O metaverso, entendido como um universo virtual compartilhado que integra tecnologias como realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA) e computação gráfica avançada, evoluiu significativamente desde sua conceituação inicial na década de 1990. Atualmente, ele se apresenta como uma plataforma com potencial para transformar a interação humana, o aprendizado e o trabalho. No campo da saúde, oferece ambientes simulados que permitem que profissionais e estudantes desenvolvam e aperfeiçoem habilidades sociais essenciais em um contexto controlado e seguro. (León Rubio et al., 2022)

As habilidades sociais, que incluem comunicação eficaz, empatia e trabalho em equipe, são fundamentais para uma prática clínica de qualidade. Essas competências influenciam diretamente a relação entre profissionais e pacientes, a satisfação dos usuários e os resultados de saúde (Cantero-Sanchez et al., 2021; Vázquez Morejón et al., 2023). No entanto, o treinamento tradicional dessas habilidades frequentemente enfrenta limitações, como a falta de cenários realistas ou oportunidades de prática supervisionada. Nesse contexto, a realidade virtual e o metaverso surgem como uma solução inovadora para superar essas barreiras (Dellazizzo et al., 2020; Oliveira et al., 2021).

Objetivo

Este estudo tem como objetivo analisar o impacto do metaverso no treinamento de habilidades sociais no setor da saúde. Busca-se explorar como essas tecnologias podem melhorar a interação entre profissionais e pacientes, promover práticas colaborativas entre equipes multidisciplinares e avaliar sua eficácia em comparação com métodos tradicionais de ensino.

Método

A integração do metaverso no treinamento de habilidades sociais foi estruturada em quatro etapas pedagógicas:

1. **Instrução e formação inicial:** Os participantes receberam orientações detalhadas sobre as habilidades a serem desenvolvidas, como estratégias de comunicação para simplificar conceitos médicos complexos durante as consultas.
2. **Modelagem de comportamentos:** foram apresentadas demonstrações de comportamentos adequados por meio de vídeos ou simulações guiadas, permitindo que os participantes observassem práticas exemplares.
3. **Prática de comportamentos:** os participantes aplicaram as habilidades em ambientes virtuais específicos, como consultórios, salas de emergência ou reuniões de equipes multidisciplinares, projetados para oferecer desafios realistas.
4. **Feedback e generalização:** Ao final de cada sessão, foi fornecido feedback detalhado sobre o desempenho, reforçando as habilidades para sua transferência para situações reais.

O metaverso utilizado incluiu avatares personalizáveis e ambientes interativos que replicam situações cotidianas no âmbito clínico, oferecendo uma experiência imersiva.

Figura 1. Representação de diferentes cenários do Metaverso Cármides.

Resultados

Os resultados preliminares destacam o impacto positivo do uso do metaverso no treinamento de habilidades sociais:

- **Aceleração da curva de aprendizagem:** os participantes demonstraram um aprendizado mais rápido das habilidades sociais em comparação com os métodos tradicionais, graças à prática repetida em cenários controlados e ao feedback em tempo real.
- **Aumento da confiança:** os profissionais relataram maior confiança ao enfrentar situações desafiadoras, como a comunicação de diagnósticos difíceis ou a resolução de conflitos em equipes.

- **Resultados mais consistentes:** a possibilidade de simular diversas interações reduziu a variabilidade no desempenho dos participantes, garantindo maior uniformidade nas práticas clínicas.

Além disso, o metaverso proporcionou um ambiente seguro para o aprendizado, onde os erros podem ser corrigidos sem consequências negativas para pacientes reais.

Desafios e considerações éticas

Apesar dos benefícios, a implementação do metaverso no setor de saúde apresenta desafios significativos:

1. **Custos e recursos:** O investimento inicial em tecnologia, infraestrutura e treinamento de pessoal pode ser elevado, limitando sua acessibilidade em algumas instituições.
2. **Adaptação tecnológica:** profissionais de saúde, especialmente aqueles menos familiarizados com a tecnologia, podem enfrentar dificuldades na transição para o uso de ambientes virtuais.
3. **Questões éticas e de privacidade:** A coleta e o armazenamento de dados dos usuários no metaverso levantam preocupações sobre a proteção e a confidencialidade das informações.

É essencial garantir que a interação mediada por avatares não substitua completamente a interação humana direta, preservando o caráter empático e humanizado das práticas de saúde.

Discussão

O uso do metaverso no treinamento de habilidades sociais representa uma inovação significativa, mas sua implementação requer um planejamento cuidadoso. Os ambientes simulados permitem a personalização da aprendizagem, facilitando que os profissionais pratiquem habilidades específicas em contextos variados. No entanto, é necessário equilibrar o uso da tecnologia com o desenvolvimento de competências em contextos reais.

Estudos futuros devem se concentrar na avaliação de longo prazo do impacto do metaverso, incluindo a transferência de habilidades para situações reais e a percepção de pacientes e equipes.

Conclusões e perspectivas futuras

O metaverso é uma ferramenta promissora para o treinamento de habilidades sociais no setor da saúde. Sua capacidade de criar cenários realistas e oferecer feedback imediato o torna especialmente eficaz para o desenvolvimento de competências críticas. No entanto, os desafios tecnológicos e éticos devem ser gerenciados cuidadosamente para garantir sua adoção sustentável.

O futuro do metaverso no setor da saúde é promissor, com aplicações potenciais em áreas como telemedicina, educação médica e reabilitação. À medida que a tecnologia avança, espera-se que seu impacto na prática clínica e na formação de profissionais seja ainda mais significativo.

Referências

- Cantero-Sanchez, F., Leon-Rubio, J., Vazquez-Morejón, R., & Leon-Perez, J. (2021). Avaliação de um treinamento de assertividade baseado na Teoria da Aprendizagem Social para Profissionais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Ocupacional [Artigo]. *Sustentabilidade*, 13(20), Artigo ARTN 11504. <https://doi.org/10.3390/su132011504>
- Dellazizzo, L., Potvin, S., Luigi, M., & Dumais, A. (2020). Evidências sobre terapias baseadas em realidade virtual para transtornos psiquiátricos: meta-revisão de meta-análises [Revisão]. *JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH*, 22(8). <https://doi.org/10.2196/20889>

- García Jiménez, F.; León-Rubio, J.M.; León-Pérez, J.M.; González Alonso, J.; Molina-Capilla, M.; Cárdenas de la Miyar, A. e Canseco Fernández, A. (2023). Apresentação do metaverso do serviço de recursos audiovisuais e novas tecnologias. Introdução ao mundo cármides. Universidade de Sevilla. Disponível em: https://tv.us.es/media/I_0512u00r
- León Rubio, J. M., León Pérez, J. M., Cantero Sánchez, F. J., Vázquez-Morejón, R., Garrido Torres, M. Á., Bueno Moreno, R.,...Sobrino Toro, J. P. (2022). *Metaverso sobre habilidades sociais Cármides* Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuais e Novas Tecnologias da Universidade de Sevilla.
- Oliveira, C., de Almeida, R. S., & Marques, A. (2021). Realidade virtual em programas de treinamento de habilidades sociais para pessoas com esquizofrenia: uma revisão sistemática e grupo focal. *BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY*, 84(9), 571-581. <https://doi.org/10.1177/03080226211011391>
- Vázquez Morejón, A. J., León Rubio, J. M., & Vázquez-Morejón, R. (2023). Fontes de apoio social e evolução clínica e funcional de pessoas com esquizofrenia. *International Journal of Social Psychiatry*, 69(6), 1377-1387.